

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EMOTSIONAL INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISH DASTURLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Ravshanova Nilufar Shuxratbek qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-09 guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”

kafedra o'qituvchisi

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17606716>

Annotatsiya: Bolalar hayotining birinchi yilidanoq faoliyatning eng oddiy turlari undagi shaxsiy qobiliyatlar, xususiyatlar, tevarak-atrofga ma'lum bir munosabatning shakllanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Masalan, kattalarning bolalar bilan bo'ladigan hissiy, hissiy-predmetli munosabatlaridanoq bolada dastlabki ijtimoiy talabni vujudga keltiradi, dastlabki harakat va tasavvurlar, taassurotlar shakllana boshlaydi. Harakat usullarini egallab borish orqali bolada faollik rivojlanadi. Ammo faollikning qay darajada rivojlanib borishi irsiyatga hamda taqlidchanlik qobiliyatiga bog'liq. Bola hayotining dastlabki yillarida kattalar bilan bo'ladigan munosabati va narsa-buyumlar bilan bajargan harakati asosiy faoliyat turi hisoblanadi. Bola bilan muomala qilish orqali kattalar ularni asta-sekin buyumlar olamiga olib kiradilar.

Kalit so'zlar: Bolalarda emotsionallik, intellektual rivojlanish, tashqi va ichki omillar, bolalarda ijtimoiylashuvi

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'sishining umumiy shart-sharoitlari Uch yoshli bolalarga to'g'ri tarbiya berish, ta'sir o'tkazish, ularning harakatlarini maqsadga muvofiq yo'naltirish orqali ularda mustaqil holda ovqatlanish, kiyinish, yuvinish, o'z o'rnini yig'ishtirish ko'nikmalarini tarkib toptirishga, ayrim topshiriq va vazifalarni puxta bajarish malakasini shakllantirishga erishish mumkin. Mazkur yosh xususiyatlarini tadqiq qilgan N.M.Shchelovanov, D.B.Elkonin va boshqalarning fikricha, bolaning maktab yoshgacha o'sishida erishgan yutuqlari uning xulq-atvorini, bilish jarayonlarini sifat jihatdan ancha o'zgartirib yuboradi. Shunga qaramay, bolaning o'sishiga kattalarning ta'siri, roli yetakchiligicha qolaveradi, lekin asta-sekin o'sib borishi mustaqilroq bo'lishini ta'minlaydi. Ammo maktabgacha yoshdagi mustaqillik ko'pincha bolaning amaliy faoliyatda uncha kuchli bo'lmagan shaxsiy imkoniyati doirasida kattalar yordamisiz harakat qilishida, nisbatan oz uchrasa-da, tobelikdan qutulish tuyg'usida ro'yobga chiqadi. Bolaning mustaqilligi faqat uning jismoniy va aqliy

imkoniyatida, kuchi yetadigan jarayonga nisbatan o'z munosabatini amalga oshirishida emas, balki o'zining kuch-quvvati, qurbi yetmaydigan, muayyan amaliy ko'nikmalarini egallay olmagan turmush muammolarini hal etishida ham ko'rinadi. Mazkur psixologik holatning o'ziga xos jihatlari Elza Keller, N.A.Menchinskaya, V.S.Muxina, E.G'oziyev va N.Sodiqxo'jayevalarning mamlakatimizda, chet ellarda mashhur ona kundaliklarida yoritilgan hamda batafsil tahlil qilingan. Maktabgacha yoshdagi bolalar emotsiya va hissiyotlarining rivojlanishi bir qator shartlar bilan bog'liq. Hayotning dastlabki yillaridan boshlab oiladan tashqarida tarbiyalangan bolalardagi sust emotsional rivojlanish butun xayotlari davomida saqlanib qolishi mumkin Buning sababi shundaki, maktabgacha tarbiya muassasalarida bitta kishiga ko'p bola to'g'ri keladi. Natijada tarbiyachilarning har bir bola bilan emotsional kontakti kam bo'ladi. M.M.Kolsovaning ma'lumotlariga ko'ra oiladagi nosog'lom muhit darhol bolaning chizadigan rasmlarida aks etadi. Oiladagi noto'g'ri munosabatlar ba'zida bir tomonlama affektiv bog'liqlikni (ko'pincha onaga bo'lgan bog'liqlikni) yuzaga keltiradi. Bunda bolaning tengdoshlari bilan muloqatda bo'lishi ehtiyoji susayadi, bolaning xulq- atvori haddan tashqari kattalarga bog'liq bo'lib qoladi, bola, xatto kuchli salbiy kechinmalar boshidan kechirishi mumkin. Emotsiyalar va hissiyotlar bola faoliyati amalga oshirilayotgan ijtimoiy-psixologik vaziyat bilan bog'liq. Emotsiogen vaziyatlar, ya'ni kuchli kechinmalarni uyg'otuvchi vaziyatlar yangiligi g'ayrioddiylik bilan ajralib turadi. Bola kattalarga nisbatan ancha ko'p emotsiyalarni boshidan kechiradi. Buning sababi shundaki, bolaning xayoti tajribasi hali kam bo'lganligi uchun ko'p narsa unga g'aroyib ko'rinadi.

Emotsional tayyorgarlik esa D. Goleman, K. Izard, P. Ekman kabi psixologlarning tadqiqotlarida chuqur o'rganilgan. Goleman tomonidan ilgari surilgan –emotsional intellekt|| nazariyasi shuni ko'rsatadiki, insonning muvaffaqiyati 80 foiz hollarda uning hissiy va ijtimoiy qobiliyatlariga bog'liq. Demak, bolalarda o'z his-tuyg'ularini tushunish, boshqarish, boshqalar hissiyotini his etish, empatiya va o'zini tuta bilish kabi ko'nikmalar maktab hayotida muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv uchun muhim psixologik poydevordir. Emotsional tayyorgarligi past bo'lgan bolalar dars jarayonida tez charchash, qo'rquv, tortinchoqlik yoki tajovuzkorlik kabi muammolarni namoyon etishi mumkin. Shu sababli bu yo'nalishda innovatsion yondashuvlar psixologik profilaktika, o'yin terapiyasi, art-terapiya, relaksatsiya va ijtimoiy-emosional o'qitish (SEL) dasturlariga asoslanadi. Bugungi kunda maktabgacha ta'limda qo'llanilayotgan innovatsion mexanizmlar orasida kognitiv o'yin texnologiyalari, raqamli interaktiv metodlar, virtual laboratoriyalar, hissiy rivojlantiruvchi ilovalar,

robototexnika elementlari, shuningdek, gamifikatsiya (o'yinlashtirish) asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar alohida o'rin tutadi. Masalan, –Smart Kids|| va –Montessori Digital|| kabi platformalar orqali bolalar rang, shakl, tovush, son, vaqt kabi tushunchalarni mustaqil ravishda o'rganib, ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, vizual va audial stimullar bilan boyitilgan interaktiv mashg'ulotlar bola diqqatini jamlash, mantiqiy ketma-ketlikni anglash, xotirani mustahkamlashga yordam beradi. A. V. Zaporozhes fikricha, “maktabgacha yoshda yangi emotsiyalarni paydo bo'lishi, bola faoliyati turlari va mazmuni o'zgarishi bilan bog'liq. Uch yoshga to'lganda bolada emotsional reaksiyalar paydo bo'ladi, uning his-hayajonlari va atrofdagilarga munosabati ta'sir ko'rsatadi. Ilk yoshlikda dastlab bolalar kattalarga taqlid qiladi “ [6;97-98-b.]. Kattalar bolalar diqqatini narsa va buyumlarning tuzilishi, rangiga qaratadi. Ilk yoshdagi bolalar yaltiroq va yorqin narsalarga qiziqish bilan qaraydi. Maktabgacha yosh davrida bolalar atrofidagi voqea-hodisalarni angelaydi, narsalarni rangi va shakliga qarab ajratadi hamda kattalar bilan muhokama qila boshlaydi. Bolalar rangli narsa va buyumlar (kiyimlar, o'yinchoqlar)dan zavqlanadi, san'at asarini tushuna boshlaydi. Mashg'ulot va didaktik o'yinlar intellektual emotsiyalarni rivojlantiradi, ya'ni hayratlanish, qiziquvchanlik, o'zining xulosalariga ishonch yoki ikkilanish hamda yechim topganidan quvonish kabilar amalga oshadi. L.M.Vekker emotsiyalarni kognitiv jarayonlardan ajratmadi va bu esa emotsional jarayonlarni aniqlash imkonini berdi. 1. Hissiy ton ya'ni turli narsa va buyum, hodisalarni sezish. 2. Perpektiv obrazlar va tasavvur orqali sezish. Sezgilari: vizual, audial, kinestetik, og'riqli. 3. Intellektual emotsiya. 4. Axloqiy hislar. Kognitiv komponent murakkab tuzilishga ega bo'lib, ijtimoiy qadriyatlarini his qilish orqali ifodalanadi [1;150-b]. Maktabgacha yosh davrida atrofdagi vaziyatlarga mustaqil fikr bildiradi, o'zi anglamagan holda bolaning xulq-avtori motivlar asosida shakllanadi. Tahlil va natijalar. Maktabgacha yosh davrida bolalar emotsiyalarini farqlay boshlaydi (quvonish, zavqlanish, qo'rquv va hafalik). Ayniqsa mimika bilan ifodalangan hissiyotlarni angelaydi, ayrim emotsional holatlarni ifodalaydi, ba'zan esa qiynaladi. Bolalar quvonch hissini tez ilg'aydi, qayg'u va jahlni keyinchalik tushuna boshlaydi. Kichkintoylarda yuz ifodasi va mimika bilan emotsiyalarni namoyon etish imkoniyati keng bo'ladi. Ayrim bolalar salbiy hissiyotdan ko'ra, pozitiv hissiyotlarni sekinroq angelaydi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bolalarni maktabga tayyorlashda kognitiv va emotsional tayyorgarlikni shakllantirish jarayoni zamonaviy innovatsion psixologik mexanizmlarsiz to'liq bo'lishi mumkin emas. Bu

mexanizmlar bolaning intellektual salohiyatini rivojlantiradi, emotsional muvozanatini saqlaydi, o'qishga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi va uni ijtimoiy hayotga moslashtiradi. Raqamli psixologik vositalar, art- terapiya, o'yin texnologiyalari, interaktiv diagnostika va empatik o'qitish metodlari maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiiy rivojlanish qonuniyatlariga mos, zamonaviy sharoitlarga moslashgan, insonparvar innovatsion yondashuv sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyodullo, E. L. O. V. (2023). O 'Z JONIGA QADS QILISH MASALASI JAMIYAT OLDIDA TURGAN MUHIM IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA
2. Qodirov, A. (2020). Shaxs psixologiyasi va emotsional intellekt. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
3. Yusupova, M. (2022). "Maktabgacha ta'limda ijtimoiy-emotsional rivojlanishning metodik asoslari". Pedagogika va psixologiya jurnali

